

Kamil Dziedzic¹, Karolina Maj²

Wyzwania stojące przed ustawodawstwem karnym u progu nowej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. „Przyszłość prawa i procesu karnego”

Wpływ tekstu: 1.2.2024 ○ Akceptacja do publikacji: 22.3.2024

Streszczenie:

Sprawozdanie obejmuje relację z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 21 grudnia 2023 r. przez Koło Naukowe Postępowania Karnego UJ przy współpracy z Katedrą Postępowania Karnego UJ. Celem konferencji była dyskusja dotycząca bieżących aspektów z zakresu prawa karnego, procesu karnego oraz polityki karnej, a także wymiana poglądów, doświadczeń i spostrzeżeń. Podczas wydarzenia podejmowane były tematy dotyczące nowelizacji prawa i procesu karnego, aktualnych problemów procesu karnego wraz z propozycjami zmian, wyzwań stojących przed prawem karnym i polityką karną, wykorzystaniem sztucznej inteligencji w prawie i procesie karnym, a także polityki karnej w kontekście wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Słowa kluczowe: wyzwania, ustawodawstwo karne, Sejm Rzeczypospolitej X kadencji, prawo karne, proces karny

Challenges Facing the Criminal Legislation of the 10th term Sejm of the Republic of Poland – Report of the National Scientific Conference ‘The Future of Penal Law and Criminal Procedure’

¹ Autor jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz doktorantem I roku w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, e-mail: kamdziedzic.kd@gmail.com, ORCID 0000-0002-9376-6480.

² Autorka jest studentką IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, e-mail: karolinazofiamaj@gmail.com, ORCID 0009-0007-7173-9450.

The text contains a report from the National Scientific Conference organised on 21st December 2023 by the Jagiellonian University Students Scientific Association of Criminal Procedure, in cooperation with the Jagiellonian University Department of Criminal Procedure. The aim of the conference was to discuss current aspects of criminal law, criminal proceedings and criminal policy, as well as to exchange views, experiences and insights. The event dealt with issues concerning the amendment of criminal law and criminal process, current problems of the criminal process along with proposals for changes, challenges facing criminal law and criminal policy, the use of artificial intelligence in criminal law and criminal process, as well as criminal policy in the context of elections to the 10th term Sejm of the Republic of Poland.

Keywords: Challenges, Criminal Legislation, 10th term Sejm of the Republic of Poland, Criminal Law, Criminal Procedure

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Przyszłość prawa i procesu karnego”, zorganizowana przez Koło Naukowe Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod patronatem Katedry Postępowania Karnego UJ, wydawnictwa C.H. Beck oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer, odbyła się 21 grudnia 2023 r.³ Celem konferencji była dyskusja dotycząca bieżących aspektów z zakresu prawa karnego, procesu karnego oraz polityki karnej, a także wymiana poglądów, doświadczeń i spostrzeżeń między praktykami a teoretykami, studentami a doktorami i profesorami, prawnikami a politologami. Wśród tematów podejmowanych przez prelegentów znalazły się referaty dotyczące najnowszych nowelizacji prawa i procesu karnego, aktualnych problemów procesu karnego wraz z propozycjami zmian, wyzwań stojących przed prawem karnym i polityką karną, wykorzystaniem sztucznej inteligencji w prawie i procesie karnym, a także polityki karnej w kontekście ostatnich wyborów do Sejmu RP⁴. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy naukowcy Katedry Postępowania Karnego UJ: dr hab. Andrzej Świątłowski, prof. UJ – kierownik katedry, dr Paweł Czarnecki – opiekun Koła Naukowego Postępowania Karnego UJ, dr Roksana Wszolek oraz dr Sonia Głogowska, a także doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ: mgr Jan Adamowski, mgr Kamil Dziedzic, mgr Marcin Klonowski oraz mgr Zuzanna Nowicka.

Inauguracja wydarzenia przypadła Karolinie Maj – przewodniczącej Koła Naukowego Postępowania Karnego, która uroczystie powitała wszystkich uczestników oraz otworzyła pierwszy panel konferencji. Referat wprowadzający, dotyczący cyfrowego procesu karnego, wygłosił dr Paweł Czarnecki⁵ z Katedry Postępowania Karnego UJ. Zaprezentował on najważniejsze tendencje związane z wykorzystaniem e-doręczeń, zdalnego prowadzenia czynności procesowych oraz przetwarzania akt elektronicznych,

³ Strona internetowa Katedry Postępowania Karnego, <<https://www.law.uj.edu.pl/kpk/strona/okn-przyszlosc-prawa-i-procesu-karnego-21-12-2023-r/>>, [dostęp: 12.1.2024 r.].

⁴ Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Przyszłość prawa i procesu karnego”, <https://www.law.uj.edu.pl/kpk/strona/wp-content/uploads/2023/12/Harmonogram-Ogólnopolskiej-Konferencji-Naukowej-pt.-_przyszlosc-prawa-i-postepowania-karnego_.pdf>, [dostęp: 12.1.2024 r.].

⁵ P. Czarnecki, *Cyfrowy proces karny – gorzka prawda czy słodki sen?*, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

a także postawił tezę, że bez wprowadzenia i popularyzacji tych instrumentów nie jest możliwe przyspieszenie postępowania karnego.

Pierwszy blok tematyczny otworzył referat mgra Jana Adamowskiego⁶, który przybliżył ewolucję pojęcia „kary redukowanej” w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczącego instytucji kary bezwzględniego dożywotniego pozbawienia wolności. Paulina Lasota i Daria Woźniak⁷ omówiły najnowsze zmiany prawne i ich wpływ na zwiększenie poziomu gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym. Następnie w wystąpieniu mgr Alicji Kaszty⁸ scharakteryzowane zostało zaostrzenie odpowiedzialności karnej nieletnich, wprowadzone w nowelizacji prawa karnego z 7 lipca 2022 r. Magister Aleksandra Trachta⁹ poddała natomiast pod dyskusję możliwość umieszczenia unormowań dotyczących prokuratury w przepisach ustawy zasadniczej oraz przedstawiła propozycje zmian Konstytucji RP w tym zakresie. Pierwszy panel konferencji wieńczyło wystąpienie dr Aleksandry Kluczewskiej¹⁰, która podjęła temat telewokandy w kontekście konieczności zapewnienia prawa do obrony osobie osadzonej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym.

Panel drugi rozpoczęło wystąpienie Mateusza Biskupiaka¹¹, który scharakteryzował instytucję przedstawienia zarzutów w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 7.7.2023 r. Następnie z referatem wystąpili Oliwia Strączewska i Mateusz Kazanowski¹² – zaprezentowali cechy charakterystyczne populizmu penalnego i zestawili je z realiami prawa karnego materialnego, próbując w ten sposób odpowiedzieć na pytanie, czym powinien kierować się sąd, wymierzając karę. Martyna Winiarska¹³ zbadała problem, jakim jest szeroko pojęta cyberprzestępczość, a następnie przytoczyła odpowiednie ustawodawstwo i zaproponowała możliwe kierunki zmian w tym zakresie. Marcin Kasperkowiak¹⁴ natomiast w swoim wystąpieniu skupił się na rozważeniu ewentualnej odpowiedzialności karnej Prezydenta RP w kontekście sytuacji politycznej

⁶ J. Adamowski, *Ewolucja pojęcia „kary redukowanej” w orzecznictwie Europejskiej Trybunału Praw Człowieka w kontekście kary bezwzględniego dożywotniego pozbawienia wolności*, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

⁷ P. Lasota, D. Woźniak, *Zwiększenie gwarancji procesowych dla dzieci będących oskarżonymi*, Uniwersytet Łódzki.

⁸ A. Kaszta, *Zaostrzona odpowiedzialność karna nieletniego po nowelizacji Kodeksu karnego z 07.07.2022 r.*, Akademia Humanitas w Sosnowcu.

⁹ A. Trachta, *Konstytucjonalizacja prokuratury – w poszukiwaniu właściwego modelu regulacji*, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie.

¹⁰ A. Kluczewska, *Telewokanda a zapewnienie prawa do obrony osobie osadzonej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym*, Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfa w Katowicach.

¹¹ M. Biskupiak, *Instytucja przedstawienia zarzutów w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 7 lipca 2023 r.*, Uniwersytet Łódzki.

¹² O. Strączewska, M. Kazanowski, *Czym kierować ma się sąd wymierzając karę? – Debata nad zmianami dotyczącymi dyrektyw sądowego wymiaru kary z perspektywy znamion populizmu penalnego*, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

¹³ M. Winiarska, *Cyberprzestępczość a odpowiedzialność karna*, Uniwersytet Merito WSB Poznań.

¹⁴ M. Kasperkowiak, *Scenariusze powoływania Rady Ministrów w Polsce – między teorią a praktyką*, Uniwersytet Jagielloński.

po wyborach do Sejmu w 2023 r. Drugi blok tematyczny zamknęło wystąpienie dra Jakuba Kosowskiego¹⁵, które stanowiło syntetyczne podsumowanie badań empirycznych sędziów, prokuratorów, radców prawnych oraz adwokatów z apelacji lubuskiej, a których przedmiotem był formalizm procesu karnego i ocena dotychczasowych regulacji oraz propozycje zmian.

Trzeci panel, prowadzony przez Kamila Dziedzica, otworzyło wystąpienie Mikołaja Mireckiego¹⁶, który zaproponował zwiększenie ochrony danych osobowych świadka w czasie procesu karnego. Magister Tomasz Bojanowski¹⁷ omówił aktualnie obowiązujący model postępowania przygotowawczego, proponując jednocześnie jego korektę poprzez określenie na nowo katalogu czynności sądowych, określenie relacji między organami tego postępowania czy wprowadzenie instytucji sędziego ds. postępowania przygotowawczego. W kolejnym wystąpieniu Jakub Bender i Jan Bielecki¹⁸ próbowali odpowiedzieć na pytanie, do jakich typów przestępstw mediacja powinna mieć zastosowanie oraz czy istnieją sprawy, w których mediacja jest skazana na niepowodzenie albo wręcz szkodliwa. Następnie dr Sonia Głogowska¹⁹ skupiła się na celowości wprowadzenia możliwości wstąpienia prokuratora do postępowania zainicjowanego subsydiarnym aktem oskarżenia w charakterze uczestnika postępowania oraz na praktycznym wymiarze stosowania tej zmiany. Doktor Maciej Andrzejewski²⁰ scharakteryzował natomiast najnowsze kierunki zmian prawa karnego procesowego w Kościele i państwie, wprowadzone na mocy Konstytucji apostołskiej „*Pascite Gregem Dei*” oraz ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.

Czwarty blok tematyczny rozpoczęła była przewodnicząca Koła Naukowego Postępowania Karnego – mgr Julia Bałtenbach²¹, która omówiła nowe brzmienie art. 37 k.p.k. umożliwiające prokuratorowi złożenie wniosku do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do rozpoznania innemu sądowi równorzędnemu, jeżeli tego będzie wymagać dobro wymiaru sprawiedliwości. Magister Marcin Klonowski²² podjął w swoich rozważaniach problematykę błędu w ustaleniach faktycznych w kontekście zmian ustaw karnoprocessowych i orzecznictwa sądów odwoławczych. Następnie wspólny referat

¹⁵ J. Kosowski, *Formalizm procesu karnego w świetle badań empirycznych sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów z apelacji lubelskiej*, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

¹⁶ M. Mirecki, *Zwiększenie ochrony danych osobowych świadka w czasie procesu karnego jako przyszłość polskiej procedury karnej*, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

¹⁷ T. Bojanowski, *Model postępowania przygotowawczego – czy proces karny potrzebuje sędziego ds. postępowania przygotowawczego?*, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

¹⁸ J. Bender, J. Bielecki, *Czy postępowanie mediacyjne w sprawach karnych związanych z przemocą w rodzinie jest zawsze skazane na niepowodzenie?*, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

¹⁹ S. Głogowska, *Prokurator jako uczestnik postępowania w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego z dnia 7.07.2022 r.*, Uniwersytet Jagielloński.

²⁰ M. Andrzejewski, *Najnowsze kierunki zmian prawa karnego procesowego w Kościele i państwie*, Uniwersytet w Siedlcach.

²¹ J. Bałtenbach, *Nowelizacja art. 37 k.p.k. – kolejne niebezpieczne narzędzie sterowania procesem karnym przez prokuratora*, Uniwersytet Jagielloński.

²² M. Klonowski, *Błąd w ustaleniach faktycznych w świetle zmian ustaw karnoprocessowych i orzecznictwa sądów odwoławczych*, Uniwersytet Jagielloński.

wyłosiły Weronika Kowalska i Wiktoria Szybiak²³, które zajęły się technologią *deepfake* i omówiły ryzyka, które się z nią wiążą, w kontekście obecnych regulacji procesu karnego, wskazując, że obecne regulacje nie są wystarczające i wymagają zmian. Amelia Cichoń²⁴ zaprezentowała zmiany wprowadzone w Kodeksie karnym nowelizacją z 1.10.2023 r. i omówiła, jakie znaczenie będą mieć one w praktyce. Panel zamknął referat Macieja P. Kamińskiego²⁵, który w odniesieniu do sytuacji politycznej po wyborach do Sejmu RP w 2023 r. scharakteryzował możliwe kierunki reform antykorupcyjnych w Polsce.

Kolejny panel konferencji, moderowany przez Kacpra Paczyńskiego, otworzyło wystąpienie Adriana Redzynie²⁶, który zajął się wpływem nowelizacji polskiego prawa karnego na ochronę małoletnich przed przestępstwami seksualnymi. Magister Agata Ziobroń²⁷ omówiła prawnokarne aspekty wykorzystywania technologii *deepfake* w celach politycznych, wskazując w tym zakresie uwagi *de lege lata* oraz postulaty *de lege ferenda*. Magister Zuzanna Nowicka²⁸ zaprezentowała postulowane zmiany w prawie i postępowaniu karnym, dotyczące ochrony wolności wypowiedzi, wskazując na konieczność nowelizacji ustaw karnych oraz zmiany praktyki sądowej. Magister Sebastian Traczyk²⁹ w swoim referacie dokonał analizy usunięcia „wychowawczych celów kary” oraz zmiany „kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa” na „oddziaływanie”, co dokonano nowelizacją Kodeksu karnego w 2022 r. Mira Fecko³⁰ zwieńczyła panel, proponując zmianę aktualnego modelu tymczasowego aresztowania, wskazując alternatywne formy nadzoru nad sprawcą, które z powodzeniem mogłyby zastąpić obecnie obowiązującą regulację.

Szesty blok tematyczny, prowadzony przez Aleksandrę Lemańską, otworzył Marcin Kata³¹, który podjął temat dożywotniego okresu próby dla osób zwolnionych z kary dożywotniego pozbawienia wolności, zestawiając wprowadzoną zmianę z art. 30 i art. 40 Konstytucji RP oraz art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Następnie Bartosz

²³ W. Kowalska, W. Szybiak, *Technologia deepfake: ryzyko i wyzwania dla prawa karnego. Czy obecne regulacje są wystarczające?*, Uniwersytet Jagielloński.

²⁴ A. Cichoń, *Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej... Zmiany w zakresie dyrektyw sądowego wymiaru kary*, Uniwersytet Jagielloński.

²⁵ M. Kamiński, *Możliwe kierunki reform antykorupcyjnych w Polsce, w kontekście wyborów w 2023 r.*, Uniwersytet w Lejdzie.

²⁶ A. Redzynie, *Wpływ nowelizacji polskiego prawa karnego na ochronę małoletnich przed przestępstwami seksualnymi*, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

²⁷ A. Ziobroń, *Prawnokarne aspekty wykorzystywania technologii deepfake w celach politycznych. Uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda*, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

²⁸ Z. Nowicka, *Postulowane zmiany w prawie karnym oraz postępowaniu karnym z perspektywy ochrony wolności wypowiedzi*, Uniwersytet Jagielloński.

²⁹ S. Traczyk, *„Usunięcie” wychowawczych celów kary jako novum polskiej polityki karnej*, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

³⁰ M. Fecko, *Zmiana modelu tymczasowego aresztowania jako powinność w obliczu transformacji cyfrowej*, Uniwersytet Jagielloński.

³¹ M. Kata, *Dożywotni okres próby, a Konstytucja RP i Europejska konwencja praw człowieka*, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Fiłoc³² scharakteryzował rolę nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 14.4.2023 r. w kontekście praw oskarżonych poniżej 18. roku życia. Weronika Kasprzyk³³ zajęła się natomiast zagadnieniami związanymi z procesową zasadą domniemania niewinności, szczególnie zwracając uwagę na jej rolę gwarancyjną i przyszłość w procesie karnym, a także na społeczne postulaty jej ograniczenia. Doktor Piotr Misztal³⁴ podjął temat ochrony gwarancji osoby podejrzanej wezwanej w charakterze świadka i przedstawił w tym zakresie postulaty oraz kierunki zmian. Przemysław Nocoń³⁵ natomiast zajął się nowelizacją ustawy – Prawo o prokuratorze pod kątem zmian dotychczasowych kompetencji Prokuratora Generalnego i przekazaniu ich części Prokuratorowi Krajowemu.

Kolejny blok tematyczny rozpoczął się od wystąpienia Klaudii Modrzejewskiej³⁶, która scharakteryzowała przedmiot poręczenia majątkowego w kontekście ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, wskazując na możliwą niezgodność tej regulacji z Konstytucją czy prawem europejskim. Następnie dr Marzena Andrzejewska³⁷ podjęła temat hipertrofii środków nadzwyczajnej kontroli orzeczeń. Magdalena Kurdziel³⁸ zajęła się natomiast treścią *AI Act* oraz wskazała na szanse i zagrożenia tej unijnej regulacji dla procesu karnego. Następnie we wspólnym referacie Monika Kulgawczuk i Gabriela Kwiecińska³⁹ omówiły szanse i zagrożenia dla zastosowania sztucznej inteligencji w polskim prawie karnym, wskazując na obawy dotyczące prywatności i praw obywatelskich. Zuzanna Lubicz-Wojciechowska⁴⁰ zajęła się projektem ustawy złożonym przez posłów Suwerennej Polski, który zakładał kryminalizację patostreamingu poprzez wprowadzenie do Kodeksu karnego art. 225b.

Ostatni panel tematyczny moderowany przez dra Pawła Czarneckiego rozpoczął się od wystąpienia Aleksandry Lemańskiej⁴¹, wiceprzewodniczącej Koła Naukowego Postępowania Karnego, która przedstawiła nowelizację dyrektywy prewencji indywidualnej

³² B. Fiłoc, *Rola nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 14.04.2023 r. w kontekście praw oskarżonych poniżej 18 roku życia*, Uniwersytet Warszawski.

³³ W. Kasprzyk, *Znaczenie zasady domniemania niewinności w teorii i praktyce oraz społeczne postulaty jej ograniczania*, Uniwersytet Jagielloński.

³⁴ P. Misztal, *Ochrona gwarancji osoby podejrzanej wezwanej w charakterze świadka. Postulaty de lege ferenda*, Uniwersytet Łódzki.

³⁵ P. Nocoń, *Prokurator Krajowy, Prokurator Generalny, Minister Sprawiedliwości – podział władzy po ostatnich zmianach w prawie o prokuraturze w świetle współczesnej polityki*, Uniwersytet Jagielloński.

³⁶ K. Modrzejewska, *Przedmiot poręczenia majątkowego w świetle ostatnich nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego*, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

³⁷ M. Andrzejewska, *Hipertrofia środków nadzwyczajnej kontroli orzeczeń*, Uniwersytet w Siedlcach.

³⁸ M. Kurdziel, *AI Act – szanse i zagrożenia unijnej regulacji dla procesu karnego*, Uniwersytet Jagielloński.

³⁹ M. Kulgawczuk, G. Kwiecińska, *Sztuczna inteligencja w polskim prawie karnym – niebezpieczne posunięcie zagrażające prawom obywateli czy znaczne usprawnienie systemów wymiaru sprawiedliwości*, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

⁴⁰ Z. Lubicz-Wojciechowska, *Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny dotyczący kryminalizacji patostreamingu jako przykład populizmu penalnego*, Uniwersytet Jagielloński.

⁴¹ A. Lemańska, *Nowelizacja dyrektywy prewencji indywidualnej wymiaru kary i jej konsekwencje*, Uniwersytet Jagielloński.

wymiaru kary oraz jej konsekwencje. Katarzyna Mróz⁴² omówiła instytucję nadzwyczajnego obostrzenia kary w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 7.7.2022 r. Iga Ziembra⁴³ zaprezentowała proponowane kierunki zmian Kodeksu postępowania karnego w odniesieniu do obecnego kształtu instytucji tymczasowego aresztowania. Następnie wystąpiła Karolina Maj⁴⁴, przewodnicząca Koła Naukowego Postępowania Karnego, która w swoim referacie omówiła zjawisko populizmu penalnego w perspektywie aktualnych zmian politycznych. Magister Konrad Kwiecień⁴⁵ podjął się scharakteryzowania pozycji prokuratora w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z 7.7.2022 r. Panel wieńczyło wystąpienie mgra Kamila Dziedzica⁴⁶, który zajął się przepisami karnymi w prawie wyborczym i zaproponował zmiany Kodeksu wyborczego, którymi powinien zająć się Sejm RP X kadencji.

Konferencja zakończyła się ciekawą, merytoryczną dyskusją i podziękowaniami ze strony organizatorów. Wydarzenie było bardzo interesującą i wielopłaszczyznową przestrzenią dla wymiany poglądów naukowych badaczy szeroko pojętego prawa karnego, postępowania karnego oraz polityki karnej. Łącznie wzięło w nim czynny udział ponad 50 prelegentów z 16 ośrodków akademickich, którzy zaprezentowali 42 autorskie referaty⁴⁷. Wystąpienia prelegentów ukazały złożoność problematyki. Konferencja pozytywnie przyczyniła się do rozwoju współpracy naukowo-badawczej między Kołem Naukowym Postępowania Karnego UJ a Katedrą Postępowania Karnego UJ.

⁴² K. Mróz, *Instytucja nadzwyczajnego obostrzenia kary w świetle nowelizacji prawa karnego z 7 lipca 2022 roku*, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

⁴³ I. Ziembra, *Przyszłość Tymczasowego Aresztowania – proponowane kierunki zmian w kodeksie postępowania karnego*, Uniwersytet Jagielloński.

⁴⁴ K. Maj, *Zjawisko populizmu penalnego w perspektywie bieżących zmian politycznych*, Uniwersytet Jagielloński.

⁴⁵ K. Kwiecień, *Pozycja prokuratora w świetle nowelizacji prawa karnego z 7 lipca 2022 r.*, Uniwersytet Jagielloński.

⁴⁶ K. Dziedzic, *Przepisy karne w prawie wyborczym – jakimi zmianami Kodeksu wyborczego powinien zająć się Sejm RP X kadencji?*, Uniwersytet Jagielloński.

⁴⁷ Post podsumowujący Ogólnopolską Konferencję Naukową na stronie Koła Naukowego Postępowania Karnego, <https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02RfB5YBRxK21Wp5ETAPeDqJj5YD-8gHQEGG5xwXk4uEZ7oUff97Xbbmz7SmSLMJyuHl&id=100057490366295>, [dostęp: 12.1.2024 r.].